

NEDERLANDSCH INSTITUUT VAN ACCOUNTANTS

In de buitengewone algemeene vergadering van Zaterdag 14 Juni 1941 zijn tot lid van het Instituut benoemd de heeren:

E. J. Fortuin, Amsterdam,

in het bezit van het accountantsdiploma van het Nederlandsch Instituut van Accountants;

J. de Jong, ec. drs, Utrecht

Mr B. R. de Swarte, ec. drs, Amsterdam

H. Veringa, ec. drs, Amsterdam,

in het bezit van het accountantsdiploma van de Universiteit van Amsterdam;

J. Kuiper, ec. drs, Eindhoven

B. C. van Randwijk, ec. drs, Zeist,

in het bezit van het accountantsdiploma van de Nederlandsche Economische Hoogeschool te Rotterdam;

H. J. P. Oude Groeneger, ec. drs, Nijmegen,

in het bezit van het accountantsdiploma van de R.K. Economische Hoogeschool te Tilburg.

ONTVANGEN BOEKWERKEN

M. G. Meij-Koning, Vraagstukken over Accountancy, Deel II, contrôle-leer. Uitgave van *J. Muusses*, Purmerend, 1941. Prijs gebonden f 8.75.

Mr Dr L. M. M. Nijst, Handelingen in strijd met de wet of de goede zeden in het belastingrecht. Uitgave van *H. van der Marck's* Uitgevers Mij. N.V., Roermond, 1941. Prijs ingenaaid f 3.—.

Inkomstenbelasting. Uitgave van Uitgeversbureau *van Lonkhuyzen*, Zeist, 1941. Prijs f 0.30.

N. A. Nap, Toelichting tot het Besluit no. 18/1941. Uitgave in de serie De voorzieningen van het Rijk met betrekking tot de Gemeente-financiën, deel II. Uitgever *N. Samson N.V.*, Alphen a/d Rijn, 1941. Prijs ingenaaid f 1.90.

Ing. G. Schuurmans Stekhoven, Opbergen. Uitgave van N.V. Wed. *J. Ahrend & Zoon*, Amsterdam, 1941.

J. Richter, Wetskennis voor het Middenstandsdiplooma. Uitgave van *J. B. Wolter's* Uitgevers Mij. N.V., Groningen, 1941; 2e druk. Prijs gebonden f 1.55, ingenaaid f 1.35.

P. Karmelk, Wet op de Inkomstenbelasting 1914, supplement 7; Loonbelasting, supplement 3. Uitgave in de serie De Belastingwetgeving, D. B. 2. Uitgever *J. Noordduyn en Zoon N.V.*, Gorinchem, 6 Juni 1941. Prijs ingenaaid f 0.50.

Dr F. L. van Muiswinkel en *C. Kivit*, Rekenen. Deel I en deel II. Uitgave van de N.V. Noord-Hollandsche Uitgeversmij., Amsterdam, 1941. Prijs van deel I f 1.—; prijs van deel II f 1.20.